

Роман Томашевський

**АКАДЕМІЧНА РЕФОРМА У ПОЛЬЩІ
В ПЕРІОД 2018–2021 рр.
(крізь призму Covid-19)**

Представлений текст – це спроба аналізу перших наслідків роботи польських університетів у процесі проведення так званої реформи Говіна (2019–2020). Втілення нової системи вищої освіти збіглося у часі з проблемами, спричиненими пандемією коронавірусу. В основі авторської інтерпретації лежить аналіз генезису і трансформації польських університетів: поточний стан справ, труднощі, спричинені пандемією. Автор пропонує власний прогноз наслідків адміністративного тиску у процесі реформи, ролі пандемії. У статті розглянуто досвід роботи в умовах дистанційного навчання, адже ця форма освіти у період вимушеного дворічного експерименту – не більше, ніж ілюзія.

Попередня реформа Барбари Кудрицької проводилась у 2008–2014 роках і викликала чимало зауважень правового характеру. Ареформа не отримала схвалення академічної спільноти. Незважаючи на те, що формально реформа не позбавляла вищі навчальні заклади автономії, в її основі – нав'язаний згори компроміс між академічним самоврядуванням і менеджерською моделлю управління університетом. Отже, реформа Кудрицької – це спроба зібрати в єдине ціле абсолютно різні ідеї. Уже через один – два роки після цього розпочався наступний етап реформ. Їх автором став Ярослав Говін. Активне втілення нових ідей запланували на 2016–2025 роки. В основі реформи Говіна – управління університетом як звичайним виробничим підприємством, в якому функціонує рада директорів (у випадку вищого навчального закладу – рада університету).

Як і реформа Кудрицької, нововведення Говіна не пройшли практичних обговорень в академічних колах, тому викладацька спільнота поставилась до реформи вкрай критично. Отже, фінансова складова управління вузом спирається на «економічний дарвінізм», що може призвести до ліквідації локальних університетів. Мало того, нова модель на перше місце виносить ректора та його особу, не пропонуючи натомість адекватної відповідальності ректора, яку він повинен нести, будучи менеджером. Створення вузівської ради в якості управлінського органу – це рішення, яке містить передумови до корупційних схем. У новій реформі Говіна, яка отримала назву «Конституція

для науки», містяться й ідеологічні критерії. Вони помітні у процедурах формування наукових кадрів, у наукових рангах, які можуть надаватись науковим видавництвам.

Це викликає спротив в академічному середовищі. Втілення реформи співпало з політичною кризою у Польщі, а також з відставкою автора реформи, міністра Ярослава Говіна. Структурні зміни (ліквідація факультетів), а також вибори ректорів проводились в умовах пандемії, коли в країні діяв локдаун. Власне тому актуальним залишається питання, наскільки корисним може бути директивний (диктаторський) стиль управління університетом. Автор аналізує перспективи університетської освіти, юридичні та системні дефекти, технологічні чинники або міфи освіти в умовах пандемії, ймовірність культурного прориву, а також роль академічного етосу.

Ключові слова: академічна реформа, міф про дистанційне навчання, Covid-19, перспектива ідеї університету.

Томашевский Роман. Академическая реформа в Польше в период 2018–2021 гг. (сквозь призму Covid-19).

В статье проанализированы первые результаты работы польских университетов в процессе внедрения так называемой реформы Говина (2019–2020). Формирование новой системы высшего образования совпало по времени с проблемами, вызванными пандемией коронавируса. В основе авторской интерпретации лежит анализ генезиса и трансформации польских университетов: текущее состояние дел, трудности, вызванные пандемией. Автор предлагает собственный прогноз последствий административного давления в процессе реформирования, анализирует роль пандемии. В статье рассмотрен опыт работы в условиях дистанционного обучения, поскольку данная форма образования в период вынужденного двухлетнего эксперимента – не более, чем иллюзия.

Предыдущая реформа Барбары Кудрицкой была проведена в 2008–2014 годах и вызвала немало замечаний правового характера. Реформа не вызвала одобрение академического сообщества. Несмотря на то, что формально высшие учебные заведения сохранили за собой автономию, в основе реформы – навязанный властями компромисс между академическим самоуправлением и менеджерской моделью управления университетом. Итак, реформа Кудрицкой – это попытка собрать в единое целое совершенно разные идеи.

Через один – два года после реформы Кудрицкой начался следующий этап реформирования. Автором нового проекта стал Ярослав Говин. Активное внедрение говиновской реформы намечено на 2016–2025 годы. В основе

реформы Говина – управление университетом как обычным производственным предприятием, в котором функционирует совет директоров (в случае высшего учебного заведения – совет университета).

Как и реформа Кудрицкой, нововведения Говина принимались без практических обсуждений в академических кругах, преподавательское сообщество отнеслась к реформе крайне критично. Следовательно, в основе финансовой составляющей управления вузом лежит «экономический дарвинизм», что может вызвать ликвидацию локальных университетов. Мало того, в новой модели первое место принадлежит ректору. Тем не менее, ректор не несет ответственности, которую можно предполагать для подобной должности и личности. Создание вузовского совета в качестве управленческого органа содержит предпосылки к коррупционным схемам. В новой реформе Говина, которая получила название «Конституция для науки», можно найти идеологические критерии. Они присутствуют в процедурах формирования научных кадров, в научных рангах, которые могут представляться научным издательствам.

Сложившаяся ситуация вызывает сопротивление в академической среде. Воплощение новой реформы совпало с политическим кризисом в Польше, а также с отставкой автора реформы, министра Ярослава Говина. Структурные изменения (ликвидация факультетов), а также выборы ректоров проводились в условиях пандемии, когда в стране действовал локдаун. Именно поэтому актуальным остается вопрос, насколько полезным может быть директивный (диктаторский) стиль управления университетом.

В статье также проанализированы перспективы университетского образования, юридические и системные дефекты, технологические факторы в условиях пандемии, вероятность культурного прорыва, а также роль академического этоса.

Ключевые слова: академическая реформа, миф о дистанционном обучении, Covid-19, перспектива идеи университета.

Tomaszewski Roman. The Academic Reform in POLAND in 2018–2021 (in the covid-19 prism).

The text is an attempt to analyze the first effects of functioning of universities in Poland after the implementation of the so-called Gowin's reform (2019–2020). It is also a time of overlapping the implementation processes of the new higher education system with the problems caused by the coronavirus pandemic. The considerations are based on the sequence: the genesis and transformations of universities in Poland – the current state along with the disruptions caused by

the pandemic – the forecast of the effects of both administrative forcing the form and the effects of the chaos of the pandemic and experiences from the implementation of academic tasks based solely on IT systems (falsification of the e-learning myth through the realities of a two-year forced experiment). Earlier reform of prof. Barbara Kudrycka took place in 2008-2014 and was the cause of many formal and legal disputes. It has not been accepted by the academic community. Kudrycka's reform did not abolish academic autonomy as a constitutional assumption. It was a solution based on a forced compromise between the managerial model of university management and the idea of academic self-governance. This reform did not settle the question of university governance with money. She was an eclectic solution. Already 1-2 years after it, another reform vision was launched, which is being implemented in the years 2016–2025. The Gowin reform is based on the principle of university managerial management or the classical management of a productive enterprise with the management board as the main element (the University Council).

Like the earlier reform of Kudrycka, the next reform of Gowin was not consulted with the academic community in practice and was met with severe criticism. The assumption of university funding was based on “economic Darwinism”, which must result in the closure of local universities. In addition, the new model emphasizes the person and office of the rector without counterbalancing it with an adequate responsibility that the rector as a manager should bear. The establishment of university councils as the governing bodies of an academic university contains the premises of corruption. The new reform of the so-called “The Constitution for Science” also includes ideological criteria. They are visible in the procedures of creating scientific staff and in the ranks awarded to scientific publishing houses. This provokes resistance from the academic community. The moment of implementing the reform turned out to be a political crisis and the resignation of the author of the reform, Minister Gowin. There was a clear premise for enforcing structural changes in academic universities (liquidation of faculties) combined with holding elections of rectors even under lock-down conditions. It is an open question whether directive (dictatorial) management of the university in a pandemic will prove beneficial. The considerations are based both on the perspective of the long duration of the university and the overlapping of legal and systemic defects, determinants or myths of technology and the cultural breakthrough, as well as the academic ethos.

Key words: academic reform, the myth of e-learning, covid-19, the perspective of the idea of the university.

Організаційні зміни у польській вищій освіті вплинули на ситуацію в академічних колах. Ці зміни можна трактувати як «реформи згори», починаючи від 2016 р. На практиці більшість із нововведень були проведені у 2018–2020 рр. всупереч бажанням академічної спільноти. Швидше за все, започатковані трансформації продовжаться також у 2021–2025 рр., адже розробка плану здійснювалась в адміністративному порядку і охоплювала усі академічні установи: дослідницькі структури (наприклад, Польську академію наук), академічні структури, а також вищі професійні школи, які опосередковано пов'язані з вузами. Зміни отримали назву «Конституція для науки». Фактично це окреслення прийшло з політичного маркетингу, а згодом поширилась в адміністративних структурах Міністерства науки та вищої освіти.

Сукупність нововведень періоду 2016–2025 рр. також називають реформою Говіна¹. Проведення реформи має зв'язок з політичною кризою у Польщі і відставкою Ярослава Говіна, а також із пандемією коронавірусу на початку 2020 р². Масова критика реформи суттєво вплинула на її реалізацію, тим не менше, вже з осені 2019 р. реформу почали втілювати примусовим чином. У 2019–2020 рр. відбулись кадрові перестановки у польських вузах. Отже, на практиці нововведення означали не лише зміну системи вищої освіти та наукових установ, а й кардинальні кадрові зміни – від міністра до керівників університетських кафедр. Пандемія коронавірусу стала своєрідним форс-мажором у процесі виборів як президента Польщі, так і ректорів польських університетів. Однак найбільший вплив пандемії можна зауважити в навчальному процесі у період від березня 2020 р. до осені 2021 р.

У 2020 р. вдалося провести первинну верифікацію системних змін, передбачених реформою Говіна. Наприклад, у 2018–2019 рр. відбулись

¹ Доктор Ярослав Говін – польський політик, представляє правих, одночасно є власником приватної вищої школи. Був міністром юстиції. Впродовж 2015–2020 рр. – міністр науки та вищої освіти, віце-прем'єр. У даний час – Міністр розвитку, праці та технологій в уряді, сформованому партією Право і Справедливість (ПіС).

² Відставка Говіна з посади міністра викликала кризу в лавах ПіС, яка фактично триває досі. Наступник Говіна виявився ще більшим ідеологічним радикалом. Пандемія полегшила маніпуляції у виборах університетської влади.

перші зміни в університетах (нав'язані зверху), а саме, були ліквідовані стабільні університетські структури, зокрема, факультети (*wydział*), які мали високий рівень академічної незалежності і по суті гарантували академічні свободи, а також свободу на проведення наукових досліджень. Взамін університетські структури зазнали розпорошення, адже взамін факультетів залишилися інститути (*instytut*), зосереджені навколо галузей навчання або дослідницьких дисциплін. Подібний перерозподіл значно применшує важливість та автономність факультетів³. На практиці це означає спробу розшарування наукових кіл, що можна порівняти з руйнуванням незалежних академічних університетів відразу після Другої світової війни, тобто, радянізацією університету (1948–1953). На той момент це збільшило можливості для маніпулювань академічним середовищем руками комуністичної влади та поглиблення так званого ідеологічного наступу⁴. Незважаючи на підсвідоме будівництво чергового «сюрреалізму» у 2004–2007 рр., а згодом і після 2015 р., радянська модель управління науковим середовищем була неможливою після 1989 р. Системні зрушення у період 1980–1990 рр., а потім у 2004–2006 рр. сягали корінням минулих подій, які були схожими за змістом, але відрізнялись хронологічними рамками. Відтак можна вести мову про існування двох варіантів «сюрреалізму»⁵. Конструктивна роль у боротьбі з загрозами для польської академічної освіти належить двом чинникам:

- традиція, сформована у Другій Речі Посполитій, яка народила

³ Традиційно у польській системі *Wydziai* (факультет), будучи основною структурною одиницею вищого навчального закладу, мав високу наукову та організаційну автономію. *Instytut* (інститут) не має повної наукової, організаційної та дидактичної автономії. Прийняті радою факультету рішення були обов'язковими для виконання ректором. Внаслідок реформи системи вищої освіти ректор не зобов'язаний погоджуватись з рішеннями керівництва факультету і може замінити декана. Відтепер факультет не відповідає за наукові справи, цим займаються університетські ради наукових дисциплін.

⁴ J. Connolly, *Captive University. The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education 1945–1956*, Warszawa 2014; J. Staniszkis, *The Ontology of Socialism*, Warszawa 1989, s. 106–107 і 111 (Four understandings of the term ideology).

міф про університетську автономію в умовах радянської (поневолення університету);

– швидке відновлення польської академічної спільноти та місцевого самоврядування, що фактично випередило сталінізацію та ідеологічний наступу (1948–1953 / 1955).

Це означало, що обидва фактори, зокрема наведений міф, суттєво обмежили комуністичну політику проти інтелігентів, а також сприяли формуванню соціального капіталу, який ліг в основу опору комуністичній утопії у 1956 р. Значною мірою це дозволило повернутися до польської версії гумбольдтівсько-етатистської моделі вищої освіти часів 1933–1939 рр.

Такий стан речей дозволив академічній спільноті у 1945–1948 рр., а згодом після 1956 р. грати з владою. Таким чином реалізація проекту «соціалістичного університету» стала неможливою. У цьому сенсі наведена традиція породила антиномію: міф як реальність? Саме цю систему вищої освіти в умовах комуністичної Польщі двічі закріпили у законах від 1960 р. та 1982 р. Академічну систему, представлену у цих правових актах, реконструювали в результаті закону від 12 вересня 1990 р. про вищу освіту. У певному цей новий закон – повернення до положень попереднього закону від 1982 року, прийнятого під тиском «Солідарності» та студентських страйків, що відбулись у 1981 р.⁶ У цьому контексті назва «прусько-радянська» (на адресу моделі управління наукою та вищою освітою в період пізнього ПНР) може стосуватись винятково 1985–1988 рр.⁷ Вже у 1960-х рр.

⁵ Поняття «надреальність» використала професор Ядвіга Станішкіс для окреслення суспільної системи, в якій домінуючу роль відіграє агресивна ідеологія, як у період ПНР, так і в Польщі після 1990 р.

⁶ B. Miśkiewicz, *Polish higher education in the years 1981–1987*, Toruń 2003, s. 68–80; P. Smoleński, *Round table fencers. Doubts and hopes*, Paryż 1989, s. 108 (однак, ставлення професора Хенрика Самсоновича, який очолював підкомітет у справах науки, освіти і технічного поступу, до закону від 4.05.1982 р., була критичною. Багато у чому лібералізація системи польської вищої освіти відбулась завдяки закону від 1962 р, що, своєю чергою, стало можливим завдяки суспільному тиску і відлунню польського Жовтня'56.

⁷ J. K. Thieme, *Higher education. Challenges of the 21st century. Poland-Europe-USA*, Warszawa 2009, s. 229.

спостерігалися специфічні соціальні зміни, які отримали назву «міжжовтнева революція». Згодом ці зміни спричинились до участі Польщі у створенні Покоління '68. Тим не менше, студентські заворушення 1968 року у Польській народній республіці були спровоковані комуністами як привід (у тому числі) повернутись до наступу проти інтелігенції у 1968–1970 рр. Отже, відносний лібералізм герековської декади (1971–1980) не міг не брати до уваги польську академічну традицію міжвоєнного періоду, що й призвело до її синтезу з освітнім популізмом⁸.

У рамках моди на міжнародні освітні рапорти у Польщі підготували власний рапорт «Про стан світи у ПНР»⁹. Під час засідань круглого столу (1989 р.) досвід «Солідарності» доповнили вищенаведені фактори. Доволі швидко ці моменти знайшли відображення у Законі від 12 вересня 1990 р. про вищу освіту. Це було оптимальним рішенням, хоча воно містило прогалину у питанні фінансування вузів. Поза тим, давало можливість утворювати вищі навчальні заклади різного типу: державні, релігійні, від фондів чи асоціацій, приватних осіб. Отже, ситуація була аналогічною тій академічній системі, що існувала у міжвоєнній та післявоєнній Польщі і від 1990 р. до 2007 р.

Глобалізаційний поштовх та приєднання Польщі до Болонського процесу викликали чергові модифікації у вищій освіті Польщі. Однак, це не була глибока реформа. Важливого значення набули закон від

⁸ З огляду на те, що після 1956 р. суспільний опір комуністичній утопії перенісся до академічного середовища, вищі навчальні заклади, які в 90% випадках були державними, перетворились на беззаперечне суспільне благо. Окрім наукових чи викладацьких функцій, у 1956–1989 рр. вони виконували функції стабілізатора або гаранта ефективного антикомунізму. Це стало можливим завдяки тривалим соціокультурним змінам, які відбулись після Жовтня '56 р. (у польській історії це період, який називають міжжовтневою революцією або гомулківською відлигою (J. Kochanowski, *The inter-October revolution. Poland 1956–1957*, Kraków 2017), або «післяжовтневою еволюцією»). Розвиток вищої освіти та академічного середовища означав, відповідно, зростання критики на адресу комуністичного «сюрреалізму», і, як наслідок, опозиційних дій.

⁹ *The Report on the State of Education in the PPR*, Warszawa 1973.

1997 р. про вищі професійні школи, а також «Закон про вищу освіту» від 2005 р., новелізований у 2007 р.¹⁰. Згадані нормативно-правові акти не вирішували питання фінансування університетів, а лише врегулювали проблему оплати навчання деякими студентами. Йдеться про усіх студентів приватних вузів та половину студентів державних закладів вищої освіти (заочна форма). На практиці, однак, вартість денної форми навчання, яка формально безкоштовна, перевищує вартість платної заочної форми навчання. Це пов'язано з високими соціальними витратами. Адже студенти очної форми оплачують весь період свого перебування у місці навчання, а студенти-заочники лише вихідні дні, на які вони приїжджають на навчання. Отже, основне питання системи вищої освіти в Польщі, а саме, безкоштовність навчання, фактично не розв'язане. Відтак, безкоштовна вища освіта – це фікція.

Болонський процес та процедури формування Європейського освітнього простору призвели до того, що у 1990–2010 рр. якість вищої освіти у Польщі зросла. Водночас це призвело до «школярства», оскільки дидактика вузу наблизилась до добре організованої середньої школи¹¹. Наведена тенденція проявилась на всьому просторі сучасного гумбольдівського університету, насамперед у німецькомовному просторі. А також у тих країнах, де в основі вищої освіти лежав гумбольдівський принцип, тобто, у Польщі. Імплементация Болонської моделі в окремих країнах відрізняється¹². Парадоксально, але у Німеччині це призвело до спротиву у вигляді бунтів та студентських

¹⁰ Dz.U. z 1990 r. nr 65, poz. 385 – The Act 12.09.1990 r. on higher education; Dz.U. z 1997, nr 96, poz. 590 – The Act 26.06.1997 r. – on higher vocational schools; Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 – The Act 27.07.2005 r. law on higher education.

¹¹ H. Sünker, *New views on the idea of the university. Education (Bildung), Politics and Society*, Innovations in academic education. Higher education in the process of transformation, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zajac (red.), Łódź 2010, s. 192 i 201.

¹² Від вибіркового прийняття рекомендацій Болонського процесу (наприклад, у Німеччині) до їх цілковитої та обов'язкової імплементації до системи вищої школи (наприклад, у Польщі після 1990 р.).

демонстрацій, хоча в цій країні болонська модель була імplementована в обмеженій формі. Німецькі студенти протестували в 2002–2004 рр., підтримуючи професорів, хоча, безперечно, вони робили насамперед у власних інтересах. На той момент німецька професура обмежилась висловленням негативної думки щодо Болонського процесу в реаліях німецьких університетів, або іноді вдавалась до так званого італійського страйку. Натомість у Польщі ядро протестувальників склала саме професура, при відносно пасивному ставленні студентів та аспірантів. В результаті усі наступні робочі групи з реформування польських вузів у 2000–2011 рр., а також після 2015 р., функціонували переважно при Міністерстві науки та вищої освіти, будучи частиною стратегії самодержавного реформування. Тоді польських професорів звинуватили у захисті власних корпоративних інтересів¹³.

Підготовчий цикл (2009–2011) та період імplementації реформи Барбари Кудрицької (2011–2014) спирались на спроби змінити систему управління вузами. Університет розцінили як виробниче підприємство, а не культурне благо. Ефекти стандартизації академічної дидактики, а також вимірювання наукової ефективності, були доволі обмеженими. Польські вузи отримали середню ефективність, що слід сприймати як поступ, однак у процесі набуття високого рівня стандартизація перетворилось у переponу, і при тому навіть для провідних вузів. «Надмірне врегулювання» управлінських процедур при одночасному збереженні традиційних владних структур та їх повноважень у вузівському самоуправлінні (ради факультетів, ректорські колегії, студентські представництва тощо) принесло фатальні наслідки. На практиці подібна еkleктика означала подвійні стандарти в управлінні. Така ситуація зберігалась до 30 вересня 2019 р.

У 2016–2019 рр. була розроблена та впроваджена ще одна системна зміна, яку назвали реформою. Її сутність полягала у відокремленні польської академічної освіти від культурної місії: університет потрактували як підприємство, що продає послуги. Як результат, усім вузам насильно запропонували менеджерську систему управління. До неї включили/адаптували структури, що спираються на домінуванні ректора

¹³ Періоди 1947–1958 рр., а також 1980–1990 рр. суперечать цим оцінкам (В. Miśkiewicz, op. cit.; J. Connolly, op. cit., s. 165 і 173–179).

(на практиці це єдиний орган управління університетом). Як і на кожному виробничому підприємстві, були створені ради директорів у формі так званих Рад вузу, які виникли за рахунок позбавлення Сенатів¹⁴ будь-яких прав. Подібні рішення не лише збільшують витрати на управління університетами, але й збільшують ризик корупції¹⁵. Ці рішення унеможливають або маргіналізують самоуправління факультетських рад, і в тому числі можливість подавати кандидатів на керівників факультетів. Таким чином, ректор може у довільний спосіб призначити людину на цю посаду відповідно власних мотивів і не зобов'язаний мотивувати своє призначення. При цьому ректор не несе жодної відповідальності, адже він не пов'язаний жодним управлінським контрактом, а його відповідальність перед платною Радою вузу (груповим менеджером? – Р.Т.) символічна або фіктивна (ректор виступає роботодавцем членів Ради). Корупційний ризик полягає у процедурі формування складу ради вузу, аде у даному процесі вирішальне слово за ректором. Єдиним критерієм фактичної оцінки, але не відповідальності ректора, є банкрутство установи, якою він керує. В контексті зазначених чинників слід визнати, що єдиним моментом і, водночас, елементом перевірки є обрання ректора на чотирирічний термін. Перші вибори подібного типу у польських академічних університетах відбулись в умовах пандемії та локдауну (лютий-вересень 2020 р.). Виборам передував лист міністра Говіна від серпня 2018 р.¹⁶.

¹⁴ *Сенат університету* – головна управлінська та наукова рада. У перед-реформенний період рішення Сенату були обов'язковими для виконання ректором. Сьогодні ситуація змінилась. Вибори до Сенату відбуваються на основі голосування за кандидатів від кожної квоти університету – викладачів, студентів тощо.

¹⁵ В. Kromolicka, “*Constitution for Science – Law 2.0*” as an opportunity or a threat to the development of science and higher education?, *Pedagogy of the University* 2017/2(22), s. 82 (за: Уршула Мошчановська). Чергові міністри вищої освіти (Кудрицька, Говін, Чарнек), здається, забувають, що діяльність професійних корпорацій (локальних, трудових, академічних тощо) – це різновид самоврядування, в якому, натомість, не має місця корупційним схемам.

¹⁶ Додаток до листа міністра науки та вищої освіти від серпня 2019 р. («...позиція міністерства не є обов'язкова до виконання... і виконує інформаційну та дорадчу роль ... Ярослав Говін»).

Виписаний у ньому алгоритм змін, які слід було впровадити під адміністративним тиском у всіх польських університетах від серпня 2018 р. до вересня 2020 р., визначив диктатуру ректорів як системний принцип. Цей принцип не врівноважений жодним менеджерським контрактом, адже процес обрання ректора не можна розглядати як контракт. В цих умовах ректори польських університетів отримали авторитарну владу, і одночасно з цим звільнились від відповідальності, яка передбачена для влади подібного масштабу.

Варто підкреслити, що виборчий цикл, який реалізує вищезазначені принципи у вищій освіті, збігся із першою хвилею пандемії. Університети перейшли на заняття лише в онлайн-форматі, що викликало зниження їх ефективності і виключило міжперсональні контакти між викладачами та студентами. Подібне уповільнення відбулося у дослідницькій діяльності академічного співтовариства, оскільки частина досліджень не могла бути проведена за допомогою ІТ-пристроїв. Єдиними вимушеними особистими контактами є вибори і голосування у кабінках. Критичним елементом у реалізації програми виявилася нездатність студентів пройти практику у зачинених закладах. Труднощі з доступом до ІТ-обладнання як для викладачів, так і для учнів виявились менш відчутними, але водночас дуже важливими. Подібним вузьким горлечком виявилась якість студентських робіт: бакалаврських та магістерських. Формально іспити проводились в режимі он-лайн у червні – жовтні 2020 року, але нерідко вони набували карикатурного вигляду, коли екзаменаційна комісія сиділа в одній кімнаті, а студент в іншій кімнаті лише для того, щоб виконати вимогу онлайн-іспиту. Найпоширенішою причиною була низька якість інтернет-з'єднання або несумісність програмного забезпечення. Питання якості магістерських або кваліфікаційних робіт залишається відкритою проблемою, яка, безсумнівно, погіршиться у 2021/2022 навчальному році, оскільки теперішні магістранти будуть проводити усі свої переддипломні семінари в режимі онлайн.

Реалізацію реформи Говіна та його наступників, наприклад, професора Чарнека, ускладнить ситуація з випускниками середніх шкіл 2020 і 2021 років, тобто, учнів передвипускних класів, які займаються онлайн. Негативні думки щодо середньої освіти,

висловлені як студентами, так і викладачами, а також науковою спільнотою, вже переважають у Польщі. Особливо негативне ставлення виникає в елітних навчальних закладах. Після річного досвіду міф про онлайн-навчання як про сучасну ефективну освіту піддається сумнівам. Безперечно, це інноваційна форма навчання, однак чи найкраща? Перш за все, дистанційне навчання це викликало серйозні дворічні заборгованості у студентських виробничих практиках. Це пов'язано з тим, що практичний модуль навчальної програми не може бути реалізований в Інтернеті. Відтак даний аспект відчутно вдаряє по прихованій меті реформи Говіна – звести більшість місцевих академічних вузів до рівня вищих професійних шкіл. Можливість проведення досліджень у галузі соціальних наук, де не все можна вирішити за допомогою інтернет-інструментів, також сильно зменшилась. Недостатня кількість комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення у деяких студентів та викладачів залишається поважним бар'єром. Подібну перешкоду становить переривання роботи всіх бібліотек та архівів¹⁷.

Однак головна проблема полягає в освітньому популізмі абітурієнтів (випускників середніх шкіл у 2020/2021 н. р.) на тлі академічного капіталізму, що стало особливо помітним у період пандемії. Сучасні випускники середніх шкіл керуються не стільки різними вимірами життєвого мінімалізму, скільки усвідомленням того, що університети й так приймуть усіх «стандартних/спрощених» випускників середніх шкіл (їх кількість складає 85% від усіх випускників у навчальному році), при цьому кількість більш амбітних випускників, які здають випускні іспити на більш високому рівні, складає відповідно 15%. Саме цей елемент чітко проглядається в реаліях пандемії, що може сприяти провалу реформи Говіна, якість якої дуже сумнівна. Зміни у формальній структурі університетів, наприклад, ліквідація факультетів, знищення авторитету професорів, що становлять стратегічне ядро академічних вузів, здійснюються під гаслом боротьби з привілейованими

¹⁷ Не працюють ані читальні зали, ані центри наукової інформації. Доступ до відділу абонементів максимально обмежений.

корпораціями¹⁸ (чи бути розумним – це вада? – Р.Т.). Однак управління під владою ректора, відповідальність якого досить розмита, нічого не змінить в соціально-економічному оточенні академічних закладів вищої освіти. Подібна зміна може відбутись винятково за рахунок відмови від основного принципу вищої школи – відмови від безкоштовного навчання. А цього, власне кажучи, реформа не зачіпає.

Пандемія лише поглиблює задуху реформаторського запалу так званої реформи Говіна, яку він розрекламував як «конституцію науки». Швидше за все, реформа призведе до... чергової реформи. Ось чому зміни в шкільній системі не повинні бути частиною ані ідеології, ані пропаганди, нехай навіть найбільш універсального політика. Системи освіти повинні функціонувати довго, а реформи повинні відбуватися рідко, що найкращим чином доводить німецька шкільна система, яка функціонує в основних рисах майже 150 років. Слід також підкреслити, що з точки зору існування університетської системи пандемії траплялися вже кілька разів. З тієї ж точки зору, традиційні академічні цінності не заважали підприємництву чи виробництву, а іноді навіть були для них рушійною силою. Не за горами дедлайн завершення реформи Говіна, тобто, 2025 рік. Значною мірою ці зміни відбувались, відбуваються і будуть відбуватися ще певний час в умовах наступних хвиль пандемії коронавірусу. Звучить не надто конструктивно, але, схоже, єдиним виходом може виявитись ефективна і всеохоплююча вакцинація усієї академічної спільноти у Польщі.

Безсумнівно, подібна вакцинація – результат централізованого управління освітою. Тим не менше, питання ефективного управління окремими ректорами залишається відкритим питанням. Потрібно збільшити ефективність управління у хаосі, спричиненому пандемією.

¹⁸ На місці підданих деструкції академічних спільнот, безсумнівно, виникнуть нові механізми формування зв'язків, а на місці повалених авторитетів виникнуть нові академічні величини, тобто, з'являться нові альтернативні авторитети (D. Ludwiczak, *The idea of a university in Poland from Humboldt to Gowin*, Słupsk 2021, s. 4 – maszynopis; U. Moszczyńska, *The idea of a university in Poland from Humboldt to Gowin*, Słupsk 2021, s. 5 – maszynopis).

Однак у довгостроковій перспективі виникає низка сумнівів, які аж ніяк не зменшуються з огляду на надмірність стандартизації чи ідеологізації вищої освіти. Самостійність академічних кіл зменшується по причині всемогутності адміністративного центру (міністерства). Чи після пандемії подібна стратегія управління університетом стане ефективною, чи визнає її академічне співтовариство? Питання залишається відкритим.

Bibliografia

- Connelly, J. (2014). *Captive University. The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education 1945-1956*, Warszawa 2014.
- Dz.U. z 1990 r. nr 65, poz. 385 – The Act 12.09.1990 r. *On higher education*.
- DZ.U. z 1997, nr 96, poz. 590 The Act 26.06.1997 r. – *On higher vocational schools*.
- Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 – The Act 27.07.2005 r. *Law on higher education*.
- Kochanowski J. (2017). *The inter-October revolution. Poland 1956-1957*. Kraków.
- Kromolicka, B. (2017). “Constitution for Science – Law 2.0” as an opportunity or a threat to the development of science and higher education? *Pedagogy of the University*, 2(22).
- Ludwiczak, D. (2021). *The idea of a university in Poland from Humboldt to Gowin*. Słupsk.
- Miśkiewicz, B. (2003). *Polish higher education in the years 1981-1987*. Toruń.
- Moszczyńska, U. (2021). *The idea of a university in Poland from Humboldt to Gowin*. Słupsk.
- PPR, (1973). *The Report on the State of Education in the PPR*. Warszawa.
- Smoleński, P. (1989). *Round table fencers. Doubts and hopes*. Paryż.
- Staniszki, J. (1989). *The Ontology of Socialism*. Warszawa.
- Sünker, H. (2010). New views on the idea of the university. In: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zajac (red.). *Education (Bildung), Politics and Society, Innovations in academic education. Higher education in the process of transformation*. Łódź.
- Thieme, J.K. (2009). *Higher education. Challenges of the 21st century. Poland-Europe-USA*, Warszawa.
- Annex to the letter of the Minister of Science and Higher Education of August. 2018.